

EXCURSIA CA MODALITATE DE ÎNVĂȚARE EXPERIENȚIALĂ ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

Elena Mihaela MOROȘAN

profesor, grad didactic I,
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, România
orcid id: <https://orcid.org/0009-0002-5373-9741>

The excursion is a teaching tool of great importance in relation to the cognitive and affective development of students with CES, giving students the opportunity to observe, research, orient themselves and know directly a wide variety of aspects of the environment.

The excursion as a teaching method ensures the acquisition of knowledge, through the direct perception of the objectives and phenomena realizing the dialectical path of knowledge: in the excursions, students with CES acquire new knowledge, study the phenomena and objects in all their complexity, clarify and fix the acquired knowledge better in the classroom, by linking theory to practice; in excursions, skills and abilities to observe the phenomena of nature and social-economic life are formed and, through direct intuition, knowledge acquires a realistic character, revealing their causal links, excursions are a rich source of enrichment of geographical thinking and application of knowledge acquired during the course hours. The student can deepen certain learning contents in the field of physical or economic geography.

Keywords: *trip, student with CES, experiential learning, extra curriculum education, cognitiv development.*

În cadrul procesului de organizare, îndrumare, susținere și evaluare a activității de învățare, trebuie puse în acțiune toate mecanismele instruirii și învățării în prim plan, fiind obiectivele proiectate prin conținutul informațional, însă elevul este cel care decide asupra rezultatelor, prin efortul direct pe care îl depune – cu randamentul scontat – prin gradul de angajare, de participare la activitatea de învățare.

Pe baza observației directe asupra activității elevilor s-a constatat că aceștia sunt mai interesați și mai activi, cu cât lecția are un conținut informațional mai apropiat de posibilitatea transpunerii și utilizării în practică. Elevii preferă ca metode de lucru, conversația, problematizarea, asaltul de idei și descoperirea dirijată, să asculte prelegerea profesorului, eventual să își ia notițe (în acest caz manifestă un interes mai redus și o participare mult mai diminuată).

În procesul de evaluare s-a constatat că elevii și-au însușit repede și cu ușurință modul de lucru cu testele de evaluare, cu fișele de lucru, autoevaluarea, preferându-le ca instrumente de verificare și apreciere, celor convenționale (lucrări scrise, extemporale).

Explicându-le metodologia măsurării rezultatelor și a notării, familiarizându-i cu nivelul minim acceptabil de cunoștințe sub care elevul nu primește o notă minimă de

promovare și nu în ultimul rând, motivând aproape întotdeauna nota obținută, cazurile în care elevii se simt frustrați s-au diminuat progresiv, pe măsura însușirii normelor și valorilor procesului de evaluare.

Premisa majoră a eficienței învățării în clasă a constituit-o înțelegerea de către elevi a scopului și importanței activității desfășurate, poziția elevilor fiind aceea de participanți conștienți și activi la lecție, pe fondul motivelor interne ale învățării, ale unor interese tot mai înalte pentru această activitate. De aceea, motivația învățării se poate ridica la rang de principiu.

O deosebită importanță pentru învățământul românesc o constituie integrarea în sistem a tuturor formelor pe care le îmbracă educația, sarcină ce revine tuturor cadrelor didactice. Ca modalități de integrare, pe lângă aceea de completare a învățării în clasă cu cea individuală, se impun și alte metode (reflectate de astfel și în reforma curriculară): lecții în echipe de profesori de diferite specialități sau de specialități înrudite; introducerea de discipline opționale actuale, în planul de învățământ; deschiderea manualelor către informații suplimentare; includerea în evaluare și a raporturilor critice la influențele exterioare; abordarea interdisciplinară; atragerea comunității în parteneriatul educațional etc.

Din moment ce societatea este în continuă schimbare, generând solicitări noi față de educație, caracterul ei permanent este impus de factorii sociali (uzura morală a cunoștințelor, ca urmare a exploziei informaționale, progresul neîntrerupt al tehnicii) și de factorii individuali (necesitatea integrării dinamice în societate, sentimentul demnității umane etc.).

Educația extracurriculară își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor noștri. Educația prin activitățile extracurriculare urmărește identificarea și cultivarea corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe, punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură. Trebuie să se juca, de a fi mereu în mișcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala cu viața.

Scopul activităților extrașcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale, facilitarea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale.

Activitățile extracurriculare contribuie la gândirea și completarea procesului de învățare, la dezvoltarea înclinațiilor și aptitudinilor preșcolariilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului lor liber.

Excursia reprezintă o formă de activitate extracurriculară care face posibil contactul nemijlocit cu lumea vie, oferindu-le elevilor prilejul de a efectua observații asupra obiectelor și fenomenelor așa cum se prezintă ele în stare naturală [4, p. 237].

Observațiile în natură au un rol definitoriu în învățarea geografiei, în îmbinarea teoriei cu practica, încurajând elevii să ajungă la reprezentări clare asupra obiectelor și fenomenelor geografice și să-și formeze, astfel, concepte și noțiuni geografice, formând

totodată la elevi, deprinderea de a preciza raporturile de cauzalitate între fenomene, precum și corelațiile respective.

Un rol deosebit în această direcție îl au excursiile școlare ca forme ale activității practic-aplicative. Acestea fac parte din activitatea didactică extracurriculară și sunt, alături de vizite, drumeții și expediții școlare, o activitate turistică, în același timp.

Majoritatea elevilor din generația prezentă își petrec tot mai puțin timpul în mijlocul naturii, ei preferă să stea mai mult în fața televizorului sau a calculatorului. De aceea este foarte important, ca de exemplu, să ținem unele ore în mijlocul naturii sau să organizăm excursii care să stimuleze spiritul de creație al copiilor.

În cazul elevilor cu cerințe educaționale special, prilejul de a efectua observații asupra obiectelor și fenomenelor așa cum se prezintă ele în stare naturală, asupra operelor de artă din muzee și case de creație artistică, asupra unor momente legate de trecutul istoric, de viață și activitatea unor personalități de seamă ale științei și culturii naționale și universale, asupra relațiilor dintre oameni și a rezultatelor concrete ale muncii lor, sunt ocazii destul de rare. Excursiile au menirea de a stimula activitatea de învățare, de a întregi și a desăvârși ceea ce elevii au acumulat în cadrul lecțiilor. Conținutul lor diferă în funcție și de obiectul de învățământ. Totodată, acestea formează la elevi deprinderea de a preciza raporturile de cauzalitate între fenomene, precum și corelațiile respective, iar atunci când iau parte împreună la un proiect care îi implică direct în îmbunătățirea calității mediului, elevii se vor ajuta între ei, dar și pe ceilalți, asigurând o coeziune a grupului care îi va duce la descoperirea unor lucruri noi, trăind experiențe comune.

Activitatea turistică, atât de plăcută copiilor, este strâns legată de specificul lor de vârstă, este încărcată cu numeroase valențe educative: pe lângă fortificarea biologică a organismului, ea contribuie la fortificarea morală, cultivând înalte trăsături de caracter.

Excursia reprezintă un mijloc didactic de mare importanță în raport cu dezvoltarea cognitivă și afectivă a elevilor cu CES, oferindu-le elevilor posibilitatea să observe, să cerceteze, să se orienteze și să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte din mediul înconjurător.

Criteriul care diferențiază activitățile turistice în tipuri distincte este forma lor de organizare. În funcție de acesta se disting:

- *plimbarea* – deplasarea elevilor pentru câteva ore în parcuri, grădini botanice sau zoologice, în păduri apropiate, pentru a vedea, descoperi sau cunoaște;
- *vizita* – o deplasare la o unitate industrială, la o fermă, la un muzeu etc.;
- *drumeția* – o deplasare fără mijloace de transport, într-o localitate sau în afara acesteia, în scopul recreerii;
- *excursia* – o călătorie cu durata de o zi sau mai multe zile, în afara propriei localități, cu un mijloc de transport, având ca scop recreerea, vizitarea și informarea.

După scopul propus, excursiile pot fi:

- *preliminare* – organizate înaintea predării unei teme, pentru a-i pregăti pe elevi să înțeleagă anumite fenomene;
- *de comunicare de noi cunoștințe*;

– *finale* – organizate după finalizarea unui capitol, în scopul consolidării, sistematizării și fixării cunoștințelor.

Excursia, ca metodă de învățământ, asigură însușirea cunoștințelor, prin perceperea directă a obiectivelor și fenomenelor, realizând calea dialectică a cunoașterii:

- în excursii, elevii cu CES dobândesc cunoștințe noi, studiază fenomenele și obiectele în toată complexitatea lor, își precizează și își fixează mai bine cunoștințele dobândite în clasă, prin legarea teoriei de practică;
- în excursii se formează priceperi și deprinderi de a observa fenomenele naturii și ale vieții social – economice și, prin intuiție directă, cunoștințele capătă un caracter realist, dezvăluind legăturile lor cauzale;
- excursiile constituie o bogată sursă de îmbogățire a gândirii geografice și de aplicare a cunoștințelor dobândite la orele de curs. Elevul poate aprofunda anumite conținuturi ale învățării din domeniul geografiei fizice sau economice [2, p. 95-97].

Excursiile contribuie la dezvoltarea simțului de observație al elevilor cu CES, al interesului pentru studiul geografiei, istoriei, literaturii române, botanicii, zoologiei, contribuie la lărgirea orizontului geografic al elevului, realizează legătura dintre teorie și practică. Excursiile oferă elevilor posibilitatea să observe, să cerceteze și să cunoască în mod direct o mare varietate de aspecte din natură, de ordin biologic sau geografic, mediul natural și factorii de mediu, să înțeleagă mai clar legătura dintre organism și mediu, să colecționeze un bogat material didactic.

Excursiile sunt un prilej de cunoaștere al elevilor cu CES. În acest cadru, elevul se simte mai puțin încorsetat de anumite norme specifice școlii sau familiei. De aceea, în excursii întâlnim mai multă voie bună și o stare de relaxare, care permite manifestarea personalității sub o formă mult mai variată. Comportamentul este o latură a individului care apare pregnant în evidență cu prilejul excursiilor. Acum se cultivă relațiile de grup, se dezvoltă spiritul de prietenie, de disciplină, se sudează legăturile dintre elevi și, nu de puține ori, aceste legături se transformă în prietenii durabile. Excursia este o chintesență a muncii educative. Ea unește în chipul cel mai fascinant toate laturile educației. Ea pătrunde cu toate acele gânduri nespuse sau neîndeplinite în alte activități [3, p. 211].

Excursiile contribuie la educarea și dezvoltarea simțului estetic, trezește dragostea pentru natură și respectul pentru frumusețile ei, stimulează curiozitatea și poate stimula spiritul de echipă al elevilor, aceștia întipărimdu-și în memorie unele aspecte care poate vor fi de neuit pentru ei, și le vor întipări pentru tot restul vieții.

Interdisciplinaritatea pe care o favorizează excursia este mult mai eficientă și mai permisivă decât cea pe care o realizăm în mod obișnuit într-o oră de curs.

Criteriul care diferențiază activitățile turistice în tipuri distincte este forma lor de organizare. În funcție de aceasta se disting: plimbarea, vizita, drumetia și excursia.

Obiectivele cognitive care pot fi atinse în timpul unei excursii sunt: culegerea informațiilor prin observarea directă a mediului, cunoașterea nemijlocită a unui obiectiv natural (antropic).

Obiectivele formative realizabile de către elevi cu CES vizează câteva direcții fundamentale:

- învățarea unui comportament adecvat față de membrii grupului;
- respectarea indicațiilor conducătorului grupului, colaborarea și acordarea ajutorului colegilor;
- învățarea unui comportament adecvat față de mediu: ocrotirea plantelor, animalelor etc;
- păstrarea curățeniei, colectarea gunoaielor, respectarea panourilor de interzicere a focului, a accesului în spații ocrotite etc.;
- formarea unor deprinderi, priceperi și capacități individuale: pregătirea hranei, pregătirea celor necesare pentru drumeție, orientarea pe teren și dacă este posibil și pe hartă, deplasarea în grup, colectarea de materiale, efectuarea de observații etc.;
- exersarea unor trăsături de caracter: punctualitate, voință, perseverență, corectitudine, cinste, respect;
- dobândirea unor caracteristici fizice, în cazul în care starea de sănătate le permite: rezistență, forță, viteză.

Eficiența unor asemenea acțiuni geografice va fi cu atât mai importantă, cu cât se acordă o atenție cuvenită organizării, desfășurării și finalizării excursiilor școlare.

Faptul că excursia poate fi folosită la aproape toate obiectele de învățământ, pe toate treptele de învățământ, în toate tipurile de școli și la toate specialitățile, este înțeles în sensul că ea este cerută de anumite necesități pedagogice.

Excursia și drumeția cultivă dorința de a călători, de a cunoaște, de a ști cât mai mult, de a câștiga prin propriile forțe cunoștințe noi, de a se supune unui program de lucru în care activitatea intelectuală este împletită cu munca fizică.

Cadrul didactic are în excursie numeroase posibilități de a traduce în viață sarcinile procesului instructiv-educativ. Datorită faptului că este poate mai apropiat de elev decât în școală, reușește să-l cunoască mai bine în toate manifestările lui și, ca atare, să poată realiza mai fructuos sarcinile educației morale.

Excursia și drumeția mai contribuie într-o largă măsură și la educația estetică a elevilor, constituie un prilej de stimulare a creației artistice, de cunoaștere a artei populare etc.

Excursiile organizate de școală au multiple valențe de informare și educare a copiilor. Acestea, bine pregătite, sunt atractive la orice vârstă, pentru că se desfășoară într-un cadru nou, stârnesc interes, produc bucurie, facilitează acumularea de cunoștințe, chiar dacă reclamă efort suplimentar [1, p. 102].

Mediul de acțiune fiind deosebit, iar tehnicile de instruire altele, contribuie la dezvoltarea spiritului de observație, îmbunătățesc memoria vizuală și auditivă, formează gândirea operatorie a copilului cu calitățile ei de echilibrare, organizare și obiectivare.

Elevii se deprind să folosească surse informaționale diverse, să întocmească colecții, să sistematizeze date, învață să învețe. Acționând individual sau în cadrul grupului, elevilor li se dezvoltă spiritul practic, operațional, manualitatea, dând posibilitatea fiecăruia să se afirme conform naturii sale.

Cadrul didactic are, prin acest tip de activitate, posibilități deosebite să-și cunoască copiii, să-i dirijeze, să le influențeze dezvoltarea, să realizeze mai ușor și mai frumos

obiectivul principal al învățământului preșcolar - pregătirea copilului pentru școală și viață.

Excursiile și drumețiile au un caracter relaxant, contribuind în mod categoric la sudarea colectivelor de elevi. După trecerea anilor, copiii își amintesc cu plăcere de întâmplările din timpul excursiilor.

De aceea, cred că organizarea unor astfel de activități trebuie continuată, constituind o latură de seamă a procesului instructiv - educativ.

Excursia este una dintre cele mai atractive, plăcute și utile activități de recreere și odihnă activă, facilitând contactul cu mediul. Prin aceste acțiuni, elevii dobândesc informații, își formează reprezentări, comportamente, trăiesc experiențe de învățare. O excursie impune o mare responsabilitate din partea celui care o organizează. De aceea, conținutul trebuie ales cu grijă, bine corelat cu scopul și obiectivele, iar perioada să fie corespunzătoare unei bune desfășurări a activității.

După întoarcerea acasă se recomandă trierea, prelucrarea, conservarea și prezentarea tuturor informațiilor culese.

Prezentarea rezultatelor excursiei se poate face prin mijloace verbale (rezumate, descrieri) și vizuale (hărți, fotografii, expoziții etc.).

Protecția naturii reprezintă una dintre cele mai importante preocupări ale zilelor noastre, manifestând trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului, acțiuni de depoluare și reconstrucție, păstrarea sau întreținerea zonelor depolate. Trezindu-le interesul față de natură, putem aprinde o scânteie a sentimentului de stimă față de sine și nu trebuie să ne facem griji dacă nu putem face totul. Aprinderea unei scântei este un început bun.

Bibliografie:

1. DULAMĂ, Eliza Maria (2002) – *Modele, strategii și tehnici didactice activizante, cu aplicare în geografie*, Cluj Napoca, Editura Clusium, 304 p.
2. NICOLAE, Ilinca (2011) – *Didactica geografiei*, București, Editura Didactică și Pedagogică, 176 p.
3. NICOLAE, Ilinca; MÂNDRUȚ, Octavian (2006) – *Elemente de didactica aplicată a geografiei*, București, Editura CD Press, 288 p.
4. STAN, Liliana, STEVA, Doina-Eugenia, DRAGU, Valerian, VLASOV, Doru Valentin (2003) – *Didactica geografiei*, Iași, Editura Polirom, 344 p.